

Мосьондз С. О.

*доктор юридичних наук, професор,
проректор з навчально-методичної,
наукової роботи та якості освіти,
ПВНЗ «Університет сучасних знань»,
<https://orcid.org/0000-0003-4417-1074>*

ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У СВІТЛІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

**JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті досліджується правосуб'єктність юридичних осіб у контексті міжнародного права та національних правових систем, зокрема через компаративний аналіз різних правових підходів. Правосуб'єктність юридичних осіб розглядається як складова частина загальної правосуб'єктності, що визначає можливість юридичної особи бути суб'єктом прав і обов'язків у правовідносинах. У статті порівнюються підходи до визначення правового статусу юридичних осіб у країнах з різними правовими системами, зокрема континентального та загального права. Особливу увагу приділено міжнародно-правовим аспектам правосуб'єктності, включаючи участь юридичних осіб у міжнародних правовідносинах та їх відповідальність за порушення міжнародних норм. Також аналізуються національні законодавчі акти, що регулюють правосуб'єктність юридичних осіб, їх створення, реорганізацію та ліквідацію. Вивчаються судова практика та роль міжнародних організацій у розвитку правових норм, що стосуються діяльності юридичних осіб. У статті наводяться приклади правового регулювання в різних країнах, що демонструють розбіжності та спільні риси в підходах до регулювання правосуб'єктності. Робиться висновок про необхідність гармонізації правових норм у світлі глобалізації та зростаючої ролі транснаціональних корпорацій. Автор пропонує шляхи вдосконалення правового регулювання для забезпечення ефективного функціонування юридичних осіб у міжнародному правовому просторі.

Ключові слова: правосуб'єктність, юридична особа, міжнародне право, національне законодавство, компаративний аналіз, правовий статус, транснаціональні корпорації, гармонізація правових норм, судова практика, міжнародні організації.

Abstract. This article examines the legal personality of legal entities in the context of international law and national legal systems, focusing on a comparative analysis of different legal approaches. The legal personality of legal entities is considered a component of general legal personality, determining the capacity of a legal entity to be a subject of rights and obligations in legal relations. The article compares the approaches to defining the legal status of legal entities in countries with different legal systems, particularly continental and common law. Special attention is given to the international legal aspects of legal personality, including the participation of legal entities in international legal relations and their liability for violations of international norms. The article also analyzes national legislative acts regulating the legal personality of legal entities, their establishment, reorganization, and liquidation. Judicial practice and the role of international organizations in the development of legal norms concerning

the activities of legal entities are studied. The article provides examples of legal regulation in different countries, highlighting differences and commonalities in approaches to regulating legal personality. It concludes with the necessity of harmonizing legal norms in light of globalization and the growing role of transnational corporations. The author suggests ways to improve legal regulation to ensure the effective functioning of legal entities in the international legal space.

Keywords: legal personality, legal entity, international law, national legislation, comparative analysis, legal status, transnational corporations, harmonization of legal norms, judicial practice, international organizations.

Вступ

Правосуб'єктність юридичної особи є фундаментальною категорією в сучасній правовій науці, яка визначає здатність юридичної особи бути суб'єктом прав і обов'язків у правовідносинах. З розвитком глобалізації та зростанням ролі транснаціональних корпорацій питання правосуб'єктності набувають особливої актуальності. Юридичні особи активно беруть участь у міжнародних правовідносинах, виступають сторонами договорів, а також несуть відповідальність за порушення норм міжнародного права. Водночас, регулювання правосуб'єктності юридичних осіб у різних країнах має свої особливості, що обумовлено різними правовими традиціями та підходами до правового статусу юридичних осіб.

Компаративний аналіз правосуб'єктності юридичних осіб дозволяє виявити як спільні риси, так і відмінності в правових системах різних країн. Це дає можливість оцінити ефективність чинних правових механізмів та визначити напрями їх вдосконалення для забезпечення гармонійного функціонування юридичних осіб у міжнародному правовому просторі. У світлі зростаючої взаємодії національних та міжнародних правових систем, виникає необхідність уніфікації та гармонізації норм, що регулюють правосуб'єктність юридичних осіб.

Довгий час юридична особа розглядалася науковцями через призму діяльності фізичної особи, тобто. не як самостійний суб'єкт правовідносин, а як предмет діяльності двох і більше фізичних осіб, які об'єдналися для здійснення будь-якої господарської діяльності та отримання прибутку. У XIX столітті про юридичну особу вперше заговорили як про самостійний суб'єкт через призму правових наук.

Вчені того часу (Д.В. Азаревич, Є.В. Васьковський, Г.Ф. Шершеневич та ін.) дотримувалися теорії юридичної фікції, що передбачає наявність часткової правоздатності юридичної особи, але лише у сфері приватного права. Нині дослідники багатьох країн світу, зокрема, Yedilkhan, D., Ghafur, J., Rishan, I. John Villasenor, Sadzali, A., Bektemysova, G.U. вивчають різні правові аспекти діяльності юридичних як повноцінних суб'єктів права, проте переважно у межах національного законодавства. Незважаючи на те, що теоретична конструкція «юридична особа» пройшла тривалий шлях розвитку і в науковій літературі міжнародного приватного права зазнавала неодноразового ґрунтовного аналізу, даний правовий феномен все ще залишається невивченим у галузі міжнародного публічного права.

Метою цієї статті є здійснення комплексного аналізу правосуб'єктності юридичних осіб у контексті міжнародного права та національних правових систем з використанням методу порівняльного аналізу. Дослідження спрямоване на виявлення спільних та відмінних рис у підходах до правового регулювання правосуб'єктності юридичних осіб у різних країнах. Крім того, стаття має на меті оцінити вплив міжнародних організацій та угод на формування правового статусу юридичних осіб, а також визначити напрями гармонізації правових норм для ефективного функціонування юридичних осіб у глобальному правовому середовищі.

Результати

Інститут юридичної особи зародився внаслідок здійснення фізичними особами різних видів господарської діяльності з метою задоволення своїх потреб та отримання прибутку. Перші згадки

про юридичних осіб можна знайти ще в джерелах римського приватного права, де передбачалося створення різних приватних колегій, які володіли власним відокремленим майном і виступали в цивільному обороті від власного імені. Проте визначення поняття «юридична особа» було розроблено римськими юристами, оскільки ця категорія вивчалася насамперед як соціальна, а не правова. [1, с. 122]

Необхідно зазначити, що перші згадки про юридичну особу зустрічаються в міжнародних актах, виданих ще Лігою націй (Міжнародна конвенція про спрощення митних обмежень 1923; Конвенція, що передбачає єдиний зразковий закон для переказних і простих векселів 1930). В даний час термін «юридична особа» зустрічається лише у двох конвенціях ООН, які мають статус джерела міжнародного права - Конвенції ООН з морського права 1982 (ст. 9, 137, 139, 153, 168, 187, 190, 235, 263) та Конвенції про привілеї та імунітети спеціалізованих установ (ст. 3 Розділу II).

Водночас у міжнародних договорах та низці інших актів ООН періодично зустрічаються синонімічні терміни, що відображають специфіку юридичних осіб:

– «підприємство» (Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р.; Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів: Резолюція , прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 грудня 1993 р.; Типовий закон Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі про транскордонну неспроможність 1997 р.);

– «приватний сектор» (Глобальний план дій Організації Об'єднаних Націй по боротьбі з торгівлею людьми від 30 липня 2010 р.);

– «приватне підприємство» (Конвенція про права інвалідів 2006 р.);

– «комерційне підприємство» (Конвенція Організації Об'єднаних Націй про використання електронних повідомлень у міжнародних договорах 2005 р.; Захист інтересів споживачів: Резолюція, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 22 грудня 2015 р.);

– «організація» (Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р.; Конвенція щодо запобігання забрудненню моря скидами відходів та інших матеріалів; Віденська конвенція про охорону озонового шару 1972 р.; Конвенція про права інвалідів 2006). Наведене вище підкреслює наявність у міжнародних актах різних підходів до трактування юридичної особи. [2, с. 16]

Більш того, ми бачимо, що в одному міжнародному акті можуть згадуватися два різні терміни (наприклад, Конвенція про права інвалідів та Конвенція про ліквідацію усіх форм дискримінації стосовно жінок). Крім того, слід підкреслити, що в жодному з вивчених нами міжнародних актів ООН не розкриваються зазначені вище терміни, не дається їх визначення. Разом з тим в офіційній базі даних термінології ООН (*Zozulyak, Olga I.; Kovalyshyn, Oleksandr R.; Gryshko, Uliana P. (2019)*) можна знайти наступне трактування поняття, що цікавить нас: терміни «legal entity» і «artificial person», які позиціонують юридичну особу як орган, який не є фізичною особою, який може функціонувати на законних підставах, пред'являти позови або бути залученим до відповідальності, а також приймати рішення через представників. [3]

Цікаво, що поняття «юридична особа» на міжнародному рівні часто зустрічається в документах, укладених різними міжнародними організаціями. Наприклад, в актах Всесвітньої організації інтелектуальної власності: Договір про закони за товарними знаками 1994 р., Договір про патентне право 2000 р., Сінгапурський договір про закони за товарними знаками, Женевський акт Лісабонської угоди про найменування місць походження та географічні вказівки 2015 р., Адміністративна інструкція щодо застосування Лісабонської угоди про охорону найменувань місць походження та їх міжнародної реєстрації та Женевського акта Лісабонської угоди про найменування, Загальна інструкція до Лісабонської угоди та Женевського акту Лісабонської угоди 2021 р. [4]

Водночас лише у Загальній інструкції до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та протоколу до цієї угоди 2019 р. дається визначення поняття юридичної особи як «корпорації, асоціації або іншої групи або організації, яка, відповідно до чинного законодавства, здатна набувати права, приймати на себе зобов'язання, пред'являти позови в суді або відповідати за позовом у суді» (ст. 1). [5]

Юридична особа як правова категорія отримала фрагментарне вивчення в галузі права прав людини і знайшла своє відображення в ряді міжнародних актів, що носять рекомендаційний характер. Так, у діяльності Управління верховного комісара з прав людини особливе місце займає тема впливу підприємницької діяльності на права людини. Починаючи з 1990-х років питання про підприємницьку діяльність в аспекті прав людини не сходять з глобального порядку денного, будучи тим самим відображенням безпрецедентного розвитку в цьому десятилітті приватного сектору в усьому світі, яке супроводжувалося відповідним зростанням транснаціональної економічної діяльності. Всі ці зміни призвели до необхідності правового осмислення проблеми впливу підприємницької діяльності на права людини, на яку звернула також увагу і ООН [6, с.65].

Основним міжнародним актом, що регламентує діяльність юридичних осіб з точки зору дотримання прав людини, є Резолюцію Ради ООН з прав людини № 17/4 про Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини, які розкривають три постулати: «захист, дотримання та засоби правового захисту прав людини» у бізнес-сфері. Значну роль також відіграє міжнародна ініціатива ООН для бізнесу у сфері корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку «Глобальний договір ООН», яка регулює міжнародно-визнані принципи у сфері прав людини, трудових відносин, навколишнього середовища та протидії корупції. Слід зазначити, що у зазначених документах акцент робиться на певний вид юридичної особи – транснаціональні корпорації. У той же час за текстом неодноразово зустрічається формулювання «транснаціональні корпорації». Однак ні термін «транснаціональні корпорації», ні термін «юридична особа» не розкривається.

Особливу роль у сфері підприємницької діяльності та захисту прав людини відіграє Міжнародна організація праці. У рамках її діяльності було видано низку документів, спрямованих на регулювання діяльності юридичних осіб (насамперед як наймачів у сфері праці з використанням терміну «підприємство») з точки зору дотримання прав людини (наприклад, Конвенція про щотижневий відпочинок (торгівля та офіси) 1957 р., Конвенція про медичне обслуговування та допомогу по хворобі 1969 р., Протокол 1990 р. до Конвенції про нічну працю (жінок) 1948 . та ін).

Окремо слід зупинитися на Тристоронній декларації принципів МОП, що стосуються багатьох національних корпорацій та соціальної політики. Вже з самої назви документа видно, що цей акт спрямований на регламентацію діяльності багатонаціональних корпорацій, проте поняття «багатонаціональні корпорації» в тексті не розкривається. Так, у п. 6 цієї Декларації вказується, що «для того щоб Декларація МНК могла служити своїй меті, вона не вимагає точного законодавчого визначення терміна «багатонаціональні корпорації»; мета цього пункту полягає в тому, щоб полегшити розуміння Декларації, а не дати таке визначення. До багатонаціональних (*Yedilkhan, D., Bektemyssova, G.U. (2016)*) відносяться корпорації – у повній чи частковій державній власності, чи у приватній власності, – які мають права власності чи здійснюють контроль над об'єктами виробництва, збуту, обслуговування та іншими об'єктами за межами країни базування. Вони можуть бути великими або малими і мати штаб-квартири в будь-якій частині світу» [7].

Як уже було зазначено раніше, починаючи з 2014 року у галузі компаративістики виникла нова сфера досліджень, що безпосередньо стосується юридичних осіб в контексті їхньої ролі в міжнародному публічному праві – негативний вплив примусових заходів для здійснення прав людини. Вивчивши доповіді Спеціального доповідача з питання про негативний вплив односторонніх примусових заходів на здійснення прав людини за останні 5 років, бачимо, що термін «юридична особа» широко використовується і юридичні особи ставляться практично на один рівень з державами та фізичними особами в процесі вжиття односторонніх примусових заходів. У документах Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ) також неодноразово згадується термін «юридична особа» (наприклад, Рекомендації ФАТФ «Відмивання грошей та конфіскація», «Фінансування тероризму та його поширення», «Прозорість та бенефіціарність» осіб та утворень»). У той же час офіційний глосарій міжурядової організації дає таке визначення поняття: «...під юридичними особами розуміються будь-які юридичні особи, крім

фізичних осіб, які можуть встановити постійні клієнтські відносини з фінансовою установою або іншим чином володіти майном» [7].

Вищевикладене підкреслює проблему відсутності одноманітного визначення поняття «юридична особа» в міжнародному публічному праві, використання безлічі синонімічних термінів в актах міжнародного права, без розкриття їх дефініцій. Отже, спостерігається необхідність ґрунтовного розгляду питання про розроблення єдиного терміну «юридична особа» та використання певної дефініції в міжнародних актах. Адже наявність безлічі трактувань на законодавчому рівні незмінно призводить до виникнення колізій та труднощів у правозастосовній практиці.

Повертаючись до питання доктринального вивчення юридичної особи, необхідно відзначити, що в юридичній науці особливе місце відводиться вивченню теорій (концепцій) сутності юридичної особи, про які ми вже згадували на початку даного дослідження. Вище названі теорії розглядають юридичних осіб через призму фіктивності чи реальності існування. У той самий час учені-юристи мало зупиняються у питанні визначення поняття «юридична особа», роблячи у своїх роботах посилання норми цивільного законодавства держави, у якому перебуває юридична особа, тобто, розглядаючи юридичну особу виключно як суб'єкт приватноправових відносин.

Як зазначає (*Talimonchik VP.(2021)*), що у законодавстві країн англосаксонської правової системи відсутній єдиний термін «юридична особа» і дається лише визначення поняття окремих видів юридичних осіб. Так, у Законі про компанію 2006 р. Великобританії розкриваються такі терміни: «компанія (товариство) з необмеженою відповідальністю (*unlimitedpartnership*)», «товариство з обмеженою відповідальністю (*limited partnership*)» та «компанія з обмеженою відповідальністю (*corporation*)». [9]

У США діяльність юридичних осіб регулюється законами окремих штатів. На рівні федеративного та національного законодавства виділяються та трактуються такі види юридичних осіб: корпорація (*corporation*), компанія з обмеженою відповідальністю (*limited liability company*), повне товариство (*general partnership*), командне товариство (*limited partnership*). [10]

У той же час у країнах з романо-німецькою правовою системою, законодавці відводять окремий розділ у цивільних кодексах, присвячений юридичним особам і перша стаття в цьому розділі завжди дає чітке визначення поняття «юридична особа». Так, вивчивши національне законодавство Франції, Польщі, Литви, України, ми бачимо схожі підходи до визначення статусу юридичної особи, її правосуб'єктності, а також регулювання її функціонування.

Однак незалежно від виду правової системи, визначення всіх зазначених раніше країн містять відносно схожі ознаки юридичних осіб. До ознак юридичної особи, як у своїх роботах (*John Villasenor (2023)*), традиційно відносять: організаційну єдність; наявність у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремленого майна; самостійну майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, що належить організації; можливість виступати в цивільному обороті та в будь-якому суді від свого імені. [11]

Детально проаналізувавши визначення поняття «юридична особа» та синонімічні їй категорії, ми бачимо, що всі ці ознаки властиві більшості наукових та легальних визначень (*Ghafur, J., Sadzali, A., & Rishan, I. (2023)*) [12] Однак раніше зазначені ознаки, на наш погляд, не повноцінно характеризують статус юридичних осіб на міжнародній арені та їх публічно-правову складову.

Тому, дотримуючись загальноприйнятих положень, що характеризують юридичну особу, ми тим не менш пропонуємо такі особливі ознаки юридичної особи в рамках міжнародного публічного права:

– можливість самостійно або опосередковано (через державу) вступати в міжнародні суспільні відносини (наявність конкретних прав і обов'язків, здатність виступати суб'єктом на міжнародній арені в окремих сферах міжнародних правовідносин цивільного характеру);

– здатність самостійно нести відповідальність за своїми зобов'язаннями у конкретно зумовлених випадках порушення норм міжнародного публічного права.

Спираючись на загальні та особливі ознаки юридичних осіб, а також дефініції юридичної особи в рамках національних законодавств держав з різними правовими системами, пропонуємо розуміти під юридичною особою у сфері міжнародного публічного права організації, підприємства чи корпорації, які можуть вступати в окремі міжнародні правовідносини публічного характеру, мають обмежену міжнародну правосуб'єктність і здатні самостійно нести відповідальність за своїми зобов'язаннями у випадках, встановлених нормами міжнародного публічного права.

Висновки

За результатами проведених досліджень приходимо до наступних висновків:

У міжнародному праві існує значна розбіжність у термінології щодо юридичних осіб. Різні міжнародні акти використовують різні терміни, такі як «legal entity», «corporation», «enterprise», без надання їх чіткого визначення. Це створює правові колізії та ускладнює правозастосовну практику.

Необхідно розробити єдине визначення терміна «юридична особа» на міжнародному рівні, що сприятиме ясності і послідовності в правовому регулюванні та зменшить юридичні ризики, пов'язані з різним трактуванням цього терміна.

У країнах з різними правовими системами поняття юридичної особи регулюється по-різному. У державах англосаксонської правової системи немає єдиного терміна «юридична особа», що також сприяє правовій неоднорідності.

Юридичні особи відіграють значну роль у сфері прав людини, особливо в контексті корпоративної соціальної відповідальності та захисту прав працівників. Це підкреслює важливість чіткого визначення терміна для забезпечення ефективного захисту прав людини у підприємницькій діяльності.

Перспективи подальших досліджень. У наукових дослідженнях існує потреба у більш глибокому аналізі концепцій юридичної особи, що виходять за межі приватноправового підходу, охоплюючи публічно-правові аспекти.

Для досягнення гармонізації і єдності в правозастосуванні доцільно розробити та впровадити уніфіковане міжнародне визначення юридичної особи, що враховуватиме різноманітність її функцій та форм у різних правових системах.

Список використаних джерел:

1. Бойко, І. Й. Міжнародне право: навчальний посібник. Київ: КНТ, 2019.
2. Черевко П. П. Створення юридичних осіб приватного права : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право». Київ, 2009.
3. Zozulyak, Olga I.; Kovalyshyn, Oleksandr R.; Gryshko, Uliana P.. Comparative and Legal Analysis of the Legal Entities System of Ukraine and the European Union. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, [S.l.], v. 9, n. 8, p. 2921-2932, dec. 2019. ISSN 2068-696X. Available at: <<https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4164>>. Date accessed: 07 jan. 2025. doi: [https://doi.org/10.14505//jarle.v9.8\(38\).42](https://doi.org/10.14505//jarle.v9.8(38).42).
4. The United Nations Terminology Database [Electronic resource]. – Mode of access: <https://untermportal.un.org/unterm/display/record/unog/na?OriginalId=54757>. – Date of access: 07.01.2025
5. Legal instructions to the Madrid site about the international registration of marks and the protocol to this date, 2019. [Electronic resource] // Worldwide Organization of Intellectual Power. – Access mode: https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/ru/madrid-gp/trt_madrid_gp_030ua.html. – Access date: 07/01/2025.
6. Ментух Н.Ф., Шевчук О.Р. Правові аспекти оподаткування господарської діяльності суб'єктів господарювання в Україні в умовах воєнного стану. *Науковий збірник Центрально-українського державного педагогічного університету імені Володимира*

- Винниченка. Серія «Право». 2022. № 12. С. 64-69. URL: <https://pravo.cuspu.edu.ua/index.php/pravo/issue/view/5/6>
7. Yedilkhan, D., Bektemyssova, G.U. 2016. Identifying similar business process models. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology* 91(1): 152-157.
 8. Glossary of the FATF // Working Group on Financial Measures Against Money Laundering. – Access mode: <https://www.fatf-gafi.org/glossary/j-m/>
 9. Talimonchik VP. The Prospects for the Recognition of the International Legal Personality of Artificial Intelligence. *Laws*. 2021; 10(4):85. <https://doi.org/10.3390/laws10040085>
 10. Ментух Н.Ф., Шевчук О.Р. Адміністративні процедури у сфері господарської діяльності. *Проблеми законності: збірник наукових праць*. 2023. Вип. 163. С. 280-294. URL: <http://plaw.nlu.edu.ua/article/view/291886/288146>
 11. John Villasenor, 'How AI will revolutionize the practice of law' (Brookings, 20 July 2023), www.brookings.edu/articles/how-aiwill-revolutionize-the-practice-of-law/ accessed 07 jan. 2025.
 12. Ghafur, J., Sadzali, A., & Rishan, I. (2023). Political Parties as Legal Entities: An Academic Debate. *KnE Social Sciences*, 8(9), 423–430. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i9.13355>